

Nachlass Richard Rosenberg, Ms.N.136

Verzeichnis der Musikalien

Ms.N.136:B.I Bühnenwerke

Signatur	Komponist	Titel	Werk-Nr.	Ausgabe	RISM-ID
Ms.N.136:B.I.a.1.1	Rosenberg, Richard	Der Geiger von Gmünd (1. Fassung)	RRW 25	Manuskript: mehrere Bände	405000463
Ms.N.136:B.I.a.1.2	Rosenberg, Richard	Der Geiger von Gmünd (2. Fassung)	RRW 25	Manuskript: KA und Kopie	405000464
Ms.N.136:B.I.a.1.3	Rosenberg, Richard	Der Geiger von Gmünd: Vorspiel, Bearbeitung für kleineres Orchester	RRW 25	Kopien des Manuskripts	405000465
Ms.N.136:B.I.a.1.4	Rosenberg, Richard	Der Geiger von Gmünd: Vorspiel, Bearbeitung für Blasorchester	RRW 25		405000466
Ms.N.136:B.I.a.1.5	Rosenberg, Richard	Der Geiger von Gmünd: Libretto 1. Fassung	RRW 25		405000467
Ms.N.136:B.I.a.1.6	Rosenberg, Richard	Der Geiger von Gmünd: Libretto 2. Fassung	RRW 25		405000468
Ms.N.136:B.I.a.2.1	Rosenberg, Richard	Liebesspiel (1. Fassung)	RRW 32		405000490
Ms.N.136:B.I.a.2.2	Rosenberg, Richard	Liebesspiel (2. Fassung)	RRW 32		405000491
Ms.N.136:B.I.a.2.3	Rosenberg, Richard	Zwei Stücke aus "Liebesspiel", arrangiert: • Abendständchen • Duett Olivia und Viola	RRW 32		405000492 405000493 405000494
Ms.N.136:B.I.a.2.4	Rosenberg, Richard	Abendständchen, aus "Liebesspiel", arrangiert	RRW 32		405000495
Ms.N.136:B.I.a.2.5	Rosenberg, Richard	Duett Olivia und Viola, aus "Liebesspiel"	RRW 32		405000496
Ms.N.136:B.I.a.2.6	Rosenberg, Richard	Lied des Narren, aus "Liebesspiel"	RRW 32		405000497
Ms.N.136:B.I.a.2.7	Rosenberg, Richard	Epilog des Narren, aus "Liebesspiel"	RRW 32		405000498
Ms.N.136:B.I.a.2.8	Aron, Willi	Liebesspiel: Libretto	RRW 32		405000499
Ms.N.136:B.I.b.1.1	Rosenberg, Richard	Das böse Wetter, Original	RRW 34		405000500
Ms.N.136:B.I.b.1.2	Rosenberg, Richard	Das böse Wetter, Bearbeitung von Susanne Gilg	RRW 34	Computerdrucke	405000501
Ms.N.136:B.I.c.1	Rosenberg, Richard	Zeitklang. Pantomime	RRW 17		405000502
Ms.N.136:B.I.c.2	Rosenberg, Richard	Ishio. Pantomime	RRW 18		405000503
Ms.N.136:B.I.d.1	Rosenberg, Richard	Penthesilea, Bühnenmusik	RRW 14	Unkomplett	405000522
Ms.N.136:B.I.d.2	Rosenberg, Richard	Nibelungen, Schauspielmusik	RRW 15		405000523
Ms.N.136:B.I.d.3	Rosenberg, Richard	Skizzenbuch zu den Schauspielmusiken "Penthesilea" und "Nibelungen"	RRW 14 & 15		405000524

Ms.N.136:B.II Vokalmusik

Ms.N.136:B.II.a.1	Rosenberg, Richard	"Weihnacht im Volksgesang", 5 Weihnachtslieder: • Oberbairisches (Tiroler) Weihnachtslied • Katalanisches Weihnachtslied • Weihnachtslied der Pifferari • Böhmisches Weihnachtslied • Französisches Weihnachtslied	RRW 43	Partitur	405000525 405000526 405000527 405000528 405000529 405000530
Ms.N.136:B.II.a.2	Rosenberg, Richard	<i>Konvolut mit verschiedenen chorischen Gesängen</i> 2 Chöre für Männerchor und Klavier (Nr. 2 fehlt): • Der Mai • Ständchen 3 Chöre für Frauenchor: • Tanzlied, mit pf • Wechselliad zum Tanze, Doppelchor und pf • Kommt ein Kindlein, a-cappella Oberbairisches (Tiroler) Weihnachtslied Erleben Katalanisches Weihnachtslied Weihnachtslied der Pifferari Der junge Kuckuck In stiller Nacht Maitanz Ach du liebe Nacht Der Winter ist vergangen Als ich mit dem Liebsten Wohlauf ihr Wanderleut Böhmisches Weihnachtslied Französisches Weihnachtslied Unter des Waldes Vögelein Mailied Bauernlied Braunt' eine Fichte Der Krakauer (Krakowiak)	RRW 38 RRW 38/1-2 RRW 38/3-5 RRW 38/6 RRW 38/6a RRW 38/7 RRW 38/8 RRW 38/9 RRW 38/10 RRW 38/11 RRW 38/12 RRW 38/13 RRW 38/14 RRW 38/15 RRW 38/16 RRW 38/17 RRW 38/18 RRW 38/19 RRW 38/20 RRW 38/21 RRW 38/22	Partitur	405000531 405000532 405000533 405000534 405000535 405000536 405000537 405000538 405000539 405000540 405000541 405000542 405000543 405000544 405000545 405000546 405000547 405000548 405000549 405000550 405000551 405000552 405000553 405000554 405000555 405000556
Ms.N.136:B.II.a.3	Rosenberg, Richard	9 Chorlieder für gemischten Chor und pf: • Wach auf meines Herzens Schöne • Der Mai • Der Mond ist aufgegangen • Lobgesang des Angelus Silesius • Der König in Thule • Mailied • Meeresabend • Wiegenlied • La Ticinella	RRW 66 RRW 66/1 RRW 66/2 RRW 66/3 RRW 66/4 RRW 66/5 RRW 66/6 RRW 66/7 RRW 66/8 RRW 66/9	Partitur	405000641 405000642 405000643 405000644 405000645 405000646 405000647 405000648 405000649 405000650

Ms.N.136:B.II.b.1.1	Rosenberg, Richard	Der Winter ist vergangen. Volkslieder-Kantate, 2. Fassung (1951)	RRW 52/1		405000688
Ms.N.136:B.II.b.1.2	Rosenberg, Richard	Der Winter ist vergangen. Volkslieder-Kantate, 3. Fassung (1958)	RRW 52/2		405000689
Ms.N.136:B.II.b.2	Rosenberg, Richard	Klingende Landschaft: 12 Schweizer Volkslieder und Volkstänze für gemischten Chor und Orchester	RRW 63	Partitur, Stimmen	405000690
Ms.N.136:B.II.b.3.1	Rosenberg, Richard	Es ist ein Ros' entsprungen: Volkstümliche Weihnachtskantate, 1. Fassung für Chor und Orchester	RRW 64/1	Partitur, Stimmen	405000691
Ms.N.136:B.II.b.3.2	Rosenberg, Richard	Es ist ein Ros' entsprungen: Volkstümliche Weihnachtskantate, 2. Fassung für Chor und Klavier	RRW 64/2	Partitur	405000692
Ms.N.136:B.II.c.1	Rosenberg, Richard	2 Männerchöre: • Aufruf • Wir schreiten in den jungen Tag	RRW 67 RRW 67/1 RRW 67/2	Partitur	405000693 405000694 405000695
Ms.N.136:B.II.c.2.1	Rosenberg, Richard	3 Chöre für Männerchor (1. Fassung): • Morgenwanderung • Der Mai • Ständchen	RRW 39/1	Partitur	405000696 405000697 405000698 405000699
Ms.N.136:B.II.c.2.2	Rosenberg, Richard	3 Chöre für Männerchor (2. Fassung): • Der Mai • Morgenwanderung • Ständchen	RRW 39/2	Partitur	405000700 405000701 405000702 405000703
Ms.N.136:B.II.c.2.3	Rosenberg, Richard	"Blühende Welt" für Männerchor (3. Fassung): • Der Mai • Morgenwanderung • Frühling • Ständchen	RRW 39/3	Partitur	405000704 405000705 405000706 405000707 405000708
Ms.N.136:B.II.c.3	Rosenberg, Richard	Il bello Ticino (9 Männerchöre mit pf) • Ticinesi son bravi soldati • E mi sunt chi in barchetta • Il cucù • Bionda, bella bionda • La lavendèra • Il cacciatore del bosco • Bella ti vidi nascere • Barcarole • I Ticinesi	RRW 65 RRW 65/1 RRW 65/2 RRW 65/3 RRW 65/4 RRW 65/5 RRW 65/6 RRW 65/7 RRW 65/8 RRW 65/9	Partitur	405000719 405000720 405000721 405000722 405000723 405000724 405000725 405000726 405000727 405000728
Ms.N.136:B.II.d.1	Rosenberg, Richard	4 Volksweisen für Frauenchor • Frühlingslied • Finnisches Wiegenlied • Dana ging aus • Braunt' eine Fichte	RRW 42 RRW 42/1 RRW 42/2 RRW 42/3 RRW 42/4	Partitur	405000729 405000730 405000731 405000732 405000733
Ms.N.136:B.II.d.2	Rosenberg, Richard	3 Chöre für Frauenchor mit und ohne Klavier • Tanzlied • Wechslied zum Tanz • Kommt ein Kindlein	RRW 40 RRW 40/1 RRW 40/2 RRW 40/3	Partitur	405000734 405000735 405000736 405000737
Ms.N.136:B.II.d.3	Rosenberg, Richard	3 Chöre für Frauenst. mit und ohne Klavier • Tanzlied • Polnische Volksweise • Frühling	RRW 41 RRW 41/1 RRW 41/2 RRW 41/3	Partitur	405000738 405000739 405000740 405000741
Ms.N.136:B.II.e.1	Rosenberg, Richard	Liederzyklus für 4 Stimmen und Klavier (nur T-Stimme vorhanden)	RRW 9	T-Stimme	405000742
Ms.N.136:B.II.f.1	Rosenberg, Richard	Sieben Gesänge für eine Altstimme und Streichquartett • Stunden voll von süßen Traurigkeiten • Der Morgen • Nacht • Erinnerung • Ein Brief • Gitarren in der Nacht • Abendglück	RRW 13 RRW 13/1 RRW 13/2 RRW 13/3 RRW 13/4 RRW 13/5 RRW 13/6 RRW 13/7	Stimmen	405000743 405000744 405000745 405000746 405000747 405000748 405000749 405000750
Ms.N.136:B.II.f.2	Rosenberg, Richard	Sammlung mit Volks- und Lautenliedern		Partitur	41005503
Ms.N.136:B.II.g.1	Rosenberg, Richard	5 Lieder für eine hohe Singstimme und Klavier	RRW 19	vlc-Stimme	405000751
Ms.N.136:B.II.g.2	Rosenberg, Richard	Mein Liederbuch Bd. I. und II, 32 Lieder • Die kleine Mutter • Morgenwanderung • Wechslied zum Tanz • Die Schnitterin • Am Abend • Du legst mir allerwege • Erinnerung • Die Lor' sitzt im Garten • Über den grünen, rotblumigen Klee • Der Dengler • Freude • Erleben • Lauter kleine goldne Sonnen • Blick ins Licht • Ein Winterabend • Röschen biss den Apfel an • Was ich zutiefst empfinde • Kommt ein Kindlein • Strampelchen • Reiselied • Aufbruch und Einkehr (incl.) • Verirrt • Tanzlied • Sommerabschied • Winterwanderung (unvollendet) für Männerchor	RRW 35 RRW 35/1 RRW 35/2 RRW 35/3 RRW 35/4 RRW 35/5 RRW 35/6 RRW 35/7 RRW 35/8 RRW 35/9 RRW 35/10 RRW 35/11 RRW 35/12 RRW 35/13 RRW 35/14 RRW 35/15 RRW 35/16 RRW 35/17 RRW 35/18 RRW 35/19 RRW 35/20 RRW 35/21 RRW 35/22 RRW 35/23 RRW 35/24 RRW 35/25	Partitur(en)	405000752 405000753 405000754 405000755 405000756 405000757 405000758 405000759 405000760 405000761 405000762 405000763 405000764 405000765 405000766 405000767 405000768 405000769 405000770 405000771 405000772 405000773 405000774 405000775 405000776 405000777

		• Er kann net	RRW 35/26		405000778
		• Frühling	RRW 35/27		405000779
		• Der Mai	RRW 35/28		405000780
		• Die drei Flitscherchen	RRW 35/29		405000781
		• Mädchenfrühling	RRW 35/30		405000782
		• Die Getrennten	RRW 35/31		405000783
		• Ständchen	RRW 35/32		405000784
Ms.N.136:B.II.g.3	Rosenberg, Richard	7 Lieder für eine hohe Singstimme und Klavier (Nr. 7 fehlt)	RRW 36	Partitur	405000807
		• Die kleine Mutter	RRW 36/1		405000808
		• Am Abend	RRW 36/2		405000809
		• Ein Winterabend	RRW 36/3		405000810
		• Frühling	RRW 36/4		405000811
		• Lauter kleine goldne Sonnen	RRW 36/5		405000812
		• Tanzlied (unvollendet)	RRW 36/6		405000813
Ms.N.136:B.II.g.4	Rosenberg, Richard	7 Lieder für eine hohe Singstimme und Klavier (2. Fassung von RRW 36)	RRW 36a	Partitur	405000814
		• Über den grünen, rotblumigen Klee	RRW 36a/1		405000815
		• Lauter kleine goldne Sonnen	RRW 36a/2		405000816
		• Was ich zutiefst empfinde	RRW 36a/3		405000817
		• Reiselied	RRW 36a/4		405000818
		• Am Abend	RRW 36a/5		405000819
		• Ein Winterabend	RRW 36a/6		405000820
		• Verirrt	RRW 36a/7		405000821
Ms.N.136:B.II.h.1	Rosenberg, Richard	Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, Melodram, 1. Fassung 1919	RRW 1	Partitur	405000862
Ms.N.136:B.II.h.2	Rosenberg, Richard	2 Melodramen			405000863
		• Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, Melodram, 2. Fassung 1921	RRW 1a	Partitur, Stimmen	405000864
		• Der Schneegreis und die junge Anemone, Melodram 1921	RRW 7	Partitur	405000865

Ms.N.136:B.III Instrumentalmusik

Ms.N.136:B.III.a.1	Rosenberg, Richard	Symphonische Fantasie für grosses Orchester	RRW 12	Stimmen	405000866
Ms.N.136:B.III.a.2.1	Rosenberg, Richard	Sinfonia all'ungarese	RRW 20	Partitur, Stimmen	405000874
Ms.N.136:B.III.a.2.2	Rosenberg, Richard	Sinfonia all'ungarese, bearb. für Bläserorchester	RRW 20	Partitur	405000875
Ms.N.136:B.III.a.3.1	Rosenberg, Richard	Polyphone Schwelgerei in Walzerweisen: Fassung für kleines Orchester	RRW 33	Partitur, Stimmen in Heliokopien	405000881
Ms.N.136:B.III.a.3.2	Rosenberg, Richard	Plyphone Schwelgerei in Walzerweisen: Fassung für 2 pf	RRW 33	Partituren	405000882
Ms.N.136:B.III.a.3.3	Rosenberg, Richard	Polyphone Schwelgerei in Walzerweisen: Fassung für Klavierquintett	RRW 33	Partitur, Stimmen	405000883
Ms.N.136:B.III.a.3.4	Rosenberg, Richard	Polyphone Schwelgerei in Walzerweisen: Fassung für pf solo	RRW 33	Stimme	405000884
Ms.N.136:B.III.a.3.5	Rosenberg, Richard	Polyphone Schwelgerei in Walzerweisen: Fassung für pf 4hands	RRW 33	Stimme	405000885
Ms.N.136:B.III.a.4	Rosenberg, Richard	Konzert für vlc und orch	RRW 46	Partituren, Stimmen, Klavierauszug	405000887
Ms.N.136:B.III.b.1	Rosenberg, Richard	Musik für zwölf Blasinstrumente	RRW 8	Partitur, Stimmen	405000888
Ms.N.136:B.III.b.2	Rosenberg, Richard	Hergiswiler Marsch	RRW 53	Partitur, Stimmen	405000889
Ms.N.136:B.III.b.3	Rosenberg, Richard	Festmarsch für Harmoniemusik	RRW 58	Partitur, Stimmen	405000890
Ms.N.136:B.III.b.4	Rosenberg, Richard	Schiaraffia, Festmarsch für Bläserorchester	RRW 69	Partitur, Stimmen	405000891
Ms.N.136:B.III.b.5	Rosenberg, Richard	Zwischen Rigi und Pilatus, Marsch für Harmoniemusik	RRW 70	Partitur, Stimmen	405000892
Ms.N.136:B.III.c.1.1	Rosenberg, Richard	Ein Vorspiel auf Weihnachten für Streichorchester, 1. Fassung	RRW 23a	Partitur	405000902
Ms.N.136:B.III.c.1.2	Rosenberg, Richard	Ein Vorspiel auf Weihnachten für Streichorchester und 6 Bläser	RRW 23b	Partitur, Stimmen (Fotokopien)	405000903
Ms.N.136:B.III.c.2	Rosenberg, Richard	Kleine Streichorchester-Suite über östliche Volksweisen	RRW 49	Partitur, Stimmen	405000904
Ms.N.136:B.III.c.3	Rosenberg, Richard	Zwei Stücke für Solocello und Streichorchester mit Flöte	RRW 2	Partitur, Stimmen	405000905
		• Frühling	RRW 2/1		405000906
		• Berceuse	RRW 2/2		405000907
Ms.N.136:B.III.d.1	Rosenberg, Richard	6 Bagatellen für Bläserquintett	RRW 71	Partitur, Stimmen	405000908
		• Alla marcia	RRW 71/1		405000909
		• Danza rustica	RRW 71/2		405000910
		• Capriccioso	RRW 71/3		405000911
		• Canzonetta	RRW 71/4		405000912
		• Valzer piccolissimo	RRW 71/5		405000913
		• Rondo	RRW 71/6		405000914
Ms.N.136:B.III.d.2	Rosenberg, Richard	4 Bagatellen für Bläserquintett	RRW 72	Partitur, Stimmen	405000915
		• Petite valse de la belle époque	RRW 72/1		405000916
		• Hommage à George Gershwin	RRW 72/2		405000917
		• Kontraste	RRW 72/3		405000918
		• Bauernanz	RRW 72/4		405000919
Ms.N.136:B.III.d.3	Rosenberg, Richard	Collection: 3 Bagatellen für Bläserquintett	RRW 73	Partitur, Stimmen	405000920
	Rosenberg, Richard	• Canzonetta variata	RRW 73/1		405000921
	Rosenberg, Richard	• Intermezzo cantabile	RRW 73/2		405000922
	Rosenberg, Richard	• Humoreske	RRW 73/3		405000923
Ms.N.136:B.III.e.1	Rosenberg, Richard	• Quartett für fl, 2 vlc und pf. 2. Fassung (1954)	RRW 48	Partitur, Stimmen	405000924
Ms.N.136:B.III.e.2	Rosenberg, Richard	<i>Konvolut mit verschiedenen Werken</i>		Partitur	405000925
		• Klavierquartett c-Moll	RRW 4		405000926
		• Streichquartett g-Moll	RRW 6		405000927
		Collection: Zwei Lieder für eine tiefe Singstimme und pf	RRW 5		405000928
		• Dem Frühling entgegen	RRW 5/1		405000929
		• Sardanapalus	RRW 5/2		405000930
	Mahler, Gustav	2. Sinfonie, 2. Satz, Transkription für pf solo von R. Rosenberg	RRB 76		405000931
Ms.N.136:B.III.e.3	Rosenberg, Richard	Romantisches Quartett für vl, vla, vlc, pf	RRW 47	Partitur, Stimmen	405000932

Ms.N.136:B.III.e.4.1	Rosenberg, Richard	Musik für Streichquartett	RRW 10a	Partitur, Stimmen	405000933
Ms.N.136:B.III.e.4.2	Rosenberg, Richard	Musik für fl, vl, vla und vlc (Bearbeitung von "Musik für Streichquartett")	RRW 10b	Partitur, Stimmen	405000934
Ms.N.136:B.III.e.4.3	Rosenberg, Richard	Musik für Streicher (Bearbeitung von "Musik für Streichquartett")	RRW 10c	Partitur, Stimmen, zusätzlich Druck	405000935
Ms.N.136:B.III.e.5.1	Rosenberg, Richard	Streichquartett in G, 1. Fassung 1938, nur 1. Satz vorhanden	RRW 44a	Partitur	405000944
Ms.N.136:B.III.e.5.2	Rosenberg, Richard	Streichquartett in G, 2. Fassung 1944	RRW 44b	Partitur, Stimmen	405000945
Ms.N.136:B.III.e.6	Rosenberg, Richard	Collection: Kleine Stücke für Streichquartett	RRW 45	Partitur, Stimmen (Fotokopien)	405000946
	Rosenberg, Richard	• Wiegenlied	RRW 45/1		405000947
	Schubert, Franz	• Wiegenlied (Bearbeitung)	RRW 45/2		405000948
	Rosenberg, Richard	• Variierter Krakauer	RRW 45/3		405000949
	Rosenberg, Richard	• Variationen über ein mährische Volksweise	RRW 45/4		405000950
	Rosenberg, Richard	• Bauernanz I	RRW 45/5a		405000951
	Rosenberg, Richard	• Bauernanz II	RRW 45/5b		405000952
	Rosenberg, Richard	• Wiegenlied nach einer finnischen Melodie	RRW 45/6		405000953
	Rosenberg, Richard	• Kleine Gavotte	RRW 45/7		405000954
	Rosenberg, Richard	• Frühlingsreigen	RRW 45/8		405000955
	Rosenberg, Richard	• Polnische Romanze	RRW 45/9		405000956
	Rosenberg, Richard	• Scherzo	RRW 45/10		405000957
	Rosenberg, Richard	• Serenade	RRW 45/11		405000958
	Rosenberg, Richard	• Südliche Arabeske	RRW 45/12		405000959
	Schumann, Robert	• Träumerei (Bearbeitung)	RRW 45/13		405000960
	Dvorak, Anton	• Humoreske	RRW 45/14		405000961
	Rosenberg, Richard	• Abendlied	RRW 45/15a		405000962
	Rosenberg, Richard	• Abendlied	RRW 45/15b		405000963
	Chopin, Frédéric	• Etüde	RRW 45/16		405000964
	Rosenberg, Richard	• Schlichte Weise	RRW 45/17		405000965
	Chopin, Frédéric	• Etüde	RRW 45/18		405000966
Ms.N.136:B.III.f.1	Rosenberg, Richard	Trio für vl, vlc, pf	RRW 3	Partitur, vlc-Stimme (Fotokopien)	405000972
Ms.N.136:B.III.f.2	Rosenberg, Richard	Trio für vl, vlc, pf	RRW 27	Partitur, vlc-Stimme	405000973
Ms.N.136:B.III.f.3	Rosenberg, Richard	Sommer, Trio für vl, vlc, pf	RRW 51	Partitur, Stimmen	405000974
Ms.N.136:B.III.f.4	Rosenberg, Richard	Collection: Sechs Miniaturen für Streichtrio	RRW 56	Partitur, Stimmen	405000975
		• Prélude	RRW 56/1		405000976
		• Berceuse romantique	RRW 56/2		405000977
		• Danse	RRW 56/3		405000978
		• Marche des marionettes	RRW 56/4		405000979
		• Caprice	RRW 56/5		405000980
		• Pastorale	RRW 56/6		405000981
Ms.N.136:B.III.g.1	Rosenberg, Richard	Violinsonate in E oder "Duo capriccioso"	RRW 62	Partitur, Stimme	405000982
Ms.N.136:B.III.g.2	Rosenberg, Richard	Sonate für vlc und pf	RRW 11	Partitur, Stimme	405000983
Ms.N.136:B.III.g.3	Rosenberg, Richard	Sonate für vlc und pf	RRW 37	Partitur, Stimme	405000984
Ms.N.136:B.III.g.4	Rosenberg, Richard	Sonata piccola für vlc und pf	RRW 50	Partitur, Stimme	405000985
Ms.N.136:B.III.g.5.1	Rosenberg, Richard	Frühlings- und andere Stimmen (Suite II) für 2 pf	RRW 60a	Partitur	405000986
Ms.N.136:B.III.g.5.2	Rosenberg, Richard	Strausswalzer, einmal polyphon für vl, vlc, pf (Suite 2, 2. Fassung)	RRW 60b	Partitur, Stimme	405000987
Ms.N.136:B.III.g.6.1	Rosenberg, Richard	Rund um den Kaiserwalzer (Suite III) für 2 pf	RRW 61a	Partitur	405000988
Ms.N.136:B.III.g.6.2	Rosenberg, Richard	Polyphone Straussvariationen III für vl, vlc, pf (Suite 3, 2. Fassung)	RRW 61b	Stimmen	405000989
Ms.N.136:B.III.g.7	Rosenberg, Richard	Paraphrase über den Walzer "Les pas des fleurs" von Léo Délibes für pf 4hands	RRW 68	Stimmen	405000990
Ms.N.136:B.III.h.1.1	Rosenberg, Richard	Collection: "Mes petits riens", Zwölf Klavierminiaturen	RRW 54	Stimme	405000991
		• Frühlingsimpressionen	RRW 54/1		405000992
		• Ländler	RRW 54/2		405000993
		• Schneeflocken	RRW 54/3		405000994
		• Jazzsuite	RRW 54/4		405000995
		• Humoreske	RRW 54/5		405000996
		• Humoreske	RRW 54/6		405000997
		• Humoreske	RRW 54/7		405000998
		• Kleiner Walzer	RRW 54/8		405000999
		• Moment Musical	RRW 54/9		405001000
		• Tempo di Menuetto	RRW 54/10		405001001
		• Südliche Gondelfahrt	RRW 54/11		405001002
		• Scherzo	RRW 54/12		405001003
Ms.N.136:B.III.h.1.2	Rosenberg, Richard	Barcarole für vlc, pf	RRW 54/11a	Partitur, Stimme	405001004
Ms.N.136:B.III.h.1.3	Rosenberg, Richard	Barcarole für cor, pf	RRW 54/11b	Partitur	405001005
Ms.N.136:B.III.h.1.4	Rosenberg, Richard	Barcarole für fl, pf	RRW 54/11c	Partitur, Stimme	405001006
Ms.N.136:B.III.h.1.5	Rosenberg, Richard	Barcarole für vl, pf	RRW 54/11d	Partitur	405001007
Ms.N.136:B.III.h.2	Rosenberg, Richard	Kleine Klaversuite	RRW 55	Stimme	405001008
Ms.N.136:B.III.h.3.1	Rosenberg, Richard	Collection: Sieben vormärzliche Walzer für pf	RRW 57a	Stimme	405001009
		• Beschwingt	RRW 57a/1		405001010
		• Gemächlich	RRW 57a/2		405001011
		• Grazioso	RRW 57a/3		405001012
		• Ruhig fließend	RRW 57a/4		405001013
		• Presto	RRW 57a/5		405001014
		• Con brio	RRW 57a/6		405001015
		• Molto vivace	RRW 57a/7		405001016
Ms.N.136:B.III.h.3.2	Rosenberg, Richard	Collection: Sieben vormärzliche Walzer für 2 pf (2. Fassung)	RRW 57b	Stimme	405001017
		• Beschwingt	RRW 57b/1		405001018

		• Gemächlich	RRW 57b/2		405001019
		• Grazioso	RRW 57b/3		405001020
		• Ruhig fließend	RRW 57b/4		405001021
		• Presto	RRW 57b/5		405001022
		• Con brio	RRW 57b/6		405001023
		• Molto vivace	RRW 57b/7		405001024
Ms.N.136:B.III.h.4	Rosenberg, Richard	Klaviersonate in F	RRW 59	Stimme	405001025

Ms.N.136:B.IV Skizzen oder Werke ohne Werknummer

Ms.N.136:B.IV.a.1	Rosenberg, Richard	Die Rettung aus der Not. Kantate nach Worten des 56. & 57. Psalms: Skizze	RRW 31	Skizze	405001026
Ms.N.136:B.IV.a.2	Rosenberg, Richard	Skizzenbuch mit verschiedenen Übungen	ohne Werknr.	Skizze	405001042
Ms.N.136:B.IV.b.1	Rosenberg, Richard	Lied der vereinigten Nationen	ohne Werknr.	Partitur	405001027

Ms.N.136:B.V Transkriptionen und Bearbeitungen

Ms.N.136:B.V.a.1	Schreker, Franz	Die Gezeichneten, Bearbeitung des Vorspiels für vl, vlc, pf von R. R.	RRB 74	Partitur (Fotokopie)	405001028
Ms.N.136:B.V.a.2	Beethoven, Ludwig van	Collection: Beethoven 3 Duette (fl, vlc) mit pf-Begleitung versehen von Richard Rosenberg	RRB 75 resp.	Stimmen (Fotokopien)	405001029
		• Allegro comodo	KinB WoO 27		405001030
		• Lerghetto sostenuto			405001031
		• Rondo (Allegretto vivace)			405001032
Ms.N.136:B.V.a.3		Collection: 2 Bearbeitungen für pf		Stimme	405001033
	Mahler, Gustav	• 2. Sinfonie, 2. Satz, Transkription für pf solo von R. R.	RRB 76		405001034
	Brahms, Johannes	• 2. Sinfonie, 1. Satz, Transkription für pf solo von R. R.	RRB 77		405001035
Ms.N.136:B.V.a.4.1	Bach, Johann Sebastian	1. Brandenburgisches Konzert arrangiert für pf solo von R. Rosenberg	RRB 78/1 resp. BWV 1046	Stimme	405001036
Ms.N.136:B.V.a.4.2	Bach, Johann Sebastian	2. Brandenburgisches Konzert arrangiert für pf solo von R. Rosenberg	RRB 78/2 resp. BWV 1047	Stimme	405001037
Ms.N.136:B.V.a.4.3	Bach, Johann Sebastian	3. Brandenburgisches Konzert arrangiert für pf solo von R. Rosenberg	RRB 78/3 resp. BWV 1048	Stimme	405001038
Ms.N.136:B.V.a.4.4	Bach, Johann Sebastian	4. Brandenburgisches Konzert arrangiert für pf solo von R. Rosenberg	RRB 78/4 resp. BWV 1049	Stimme	405001039
Ms.N.136:B.V.a.4.5	Bach, Johann Sebastian	5. Brandenburgisches Konzert arrangiert für pf solo von R. Rosenberg	RRB 78/5 resp. BWV 1050	Stimme	405001040
Ms.N.136:B.V.a.4.6	Bach, Johann Sebastian	6. Brandenburgisches Konzert arrangiert für pf solo von R. Rosenberg	RRB 78/6 resp. BWV 1051	Stimme	405001041
Ms.N.136:B.V.a.5	Reger, Max	Mariae Wiegenlied	op. 76/52	Partitur, Stimme	410005502